

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, November 2024, P. 606-610
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-Issn: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14433644)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14433644>

Pemilu yang Demokratis dan Berkeadilan Dalam Perspektif Teori

Rendy Ilyandi¹

¹Kajian Strategik Nasional, Universitas Indonesia
Email: Rendy_ilyandi@yahoo.com

Abstrak

Pemilu yang demokratis dan berkeadilan merupakan unsur fundamental dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai sarana implementasi kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran teori hukum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia. Teori hukum memberikan perspektif yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, yang sangat relevan dalam pengaturan dan pelaksanaan pemilu. Melalui kajian literatur yang mendalam, artikel ini membahas peran teori hukum dalam mendukung regulasi pemilu yang adil, perlindungan hak-hak pemilih, transparansi proses pemilihan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Studi ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang kontribusi teori hukum dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan, serta memastikan hak-hak demokratis warga negara dihormati secara merata. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi pemilu yang lebih baik di Indonesia. Kata

Kata kunci: *Pemilu demokratis, Keadilan, pemilu*

Abstract

Democratic and fair elections are a fundamental element in maintaining the sustainability of the democratic system in Indonesia. Elections not only function as a mechanism for electing leaders, but also as a means of implementing people's sovereignty which must be implemented fairly, transparently, and free from intervention. This article aims to analyze the role of legal theory in realizing democratic and fair elections in Indonesia. Legal theory provides an in-depth perspective on the basic principles of democracy, such as people's sovereignty, human rights, and the rule of law, which are very relevant in the regulation and implementation of elections. Through an in-depth literature review, this article discusses the role of legal theory in supporting fair election regulations, protection of voter rights, transparency of the election process, and law enforcement against election violations. This study aims to provide a richer understanding of the contribution of legal theory in maintaining the integrity and credibility of the election process, as well as ensuring that citizens' democratic rights are respected evenly. The results of this study are expected to be a reference in formulating better election policies and regulations in Indonesia.

Keywords: *Democratic elections, Justice, elections*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 22 November 2024

Accepted date: 27 November 2024

PENDAHULUAN

Pemilu yang demokratis dan berkeadilan memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan demokrasi suatu negara. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokratis, pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk secara bebas dan adil memilih pemimpin mereka. Konsep demokrasi yang mendasari pemilu ini memastikan bahwa kekuasaan politik berakar pada kehendak rakyat, yang diwujudkan melalui partisipasi dalam proses pemilihan. Pentingnya pemilu yang berkeadilan tak bisa diabaikan, karena hal ini menciptakan landasan yang merata bagi semua warga negara untuk ikut serta dalam pesta demokrasi. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya melalui hak pilihnya, tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak adil. Dengan demikian, pemilu yang berkeadilan menjamin bahwa representasi politik mencerminkan keragaman masyarakat secara proporsional. Untuk memahami esensi pemilu yang demokratis dan berkeadilan, teori hukum menjadi sebuah landasan pemikiran yang sangat relevan. Teori hukum memberikan perspektif yang mendalam terkait prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan supremasi

hukum. Penerapan teori hukum dalam konteks pemilu memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek-aspek krusial, seperti perlindungan hak asasi pemilih, transparansi proses pemilihan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan pemilu. Selain itu, teori hukum juga menjadi alat analisis yang efektif untuk menilai sejauh mana pemilu sebuah negara telah memenuhi standar demokrasi dan keadilan. Dengan merinci elemen-elemen hukum yang terlibat dalam pemilihan, seperti regulasi pemilu, prosedur pengawasan, dan sanksi bagi pelanggaran, kita dapat mengukur sejauh mana sebuah pemilu mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Pemilu yang demokratis dan berkeadilan bukan hanya menjadi momen penentuan arah politik suatu negara, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi dan keadilan yang diterapkan dalam sebuah masyarakat.

Melalui kerangka teori hukum, kita dapat memahami dan mengevaluasi proses pemilu dengan lebih mendalam, serta memastikan bahwa hak-hak demokratis warga negara dijaga dan dihormati secara merata. Dalam konteks Indonesia, pemilu yang demokratis dan berkeadilan memiliki relevansi yang sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi yang mendasarkan sistemnya pada Pancasila, dasar falsafah negara. Pancasila, sebagai panduan nilai dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki salah satu sila yang krusial, yaitu kedaulatan rakyat. Pemilu di Indonesia tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan demokrasi, tetapi juga sebagai sarana konkret untuk merealisasikan kedaulatan rakyat. Pentingnya pemilu sebagai instrumen kedaulatan rakyat tergambar dari peran besar teori hukum dalam menggariskan dan menjelaskan kerangka hukum yang mengatur pemilu di Indonesia. Teori hukum memberikan landasan filosofis dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi pondasi bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, proses transparan, dan perlindungan hukum bagi pelanggaran aturan pemilu, semuanya diperkuat oleh teori hukum. Pentingnya pemahaman terhadap peran teori hukum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan semakin mendalam dengan konteks Indonesia yang multikultural.

Teori hukum tidak hanya menjadi pedoman untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga menjadi alat untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan masyarakat yang beragam. Hal ini melibatkan penafsiran dan implementasi hukum yang adil, tanpa memberikan preferensi kepada kelompok tertentu, sehingga mencerminkan keadilan dalam setiap tahapan pemilu. Artikel ini akan membahas secara mendalam peran teori hukum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia. Dengan merinci konsep-konsep hukum yang terlibat, seperti regulasi pemilu, perlindungan hak asasi pemilih, dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran, artikel ini akan memberikan pemahaman yang lebih kaya terhadap bagaimana teori hukum memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan di Indonesia. Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman masyarakat tentang pentingnya teori hukum dalam konteks pemilu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan keadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama dalam menganalisis peran teori hukum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan berbagai sumber akademik yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, disertasi, dan regulasi terkait pemilu di Indonesia. Langkah pertama dalam metode ini adalah pengumpulan literatur yang mencakup berbagai konsep dan prinsip teori hukum, regulasi pemilu di Indonesia, serta praktik penyelenggaraan pemilu yang terkait dengan keadilan dan demokrasi. Setelah itu, literatur yang terkumpul dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep kunci, pola, dan peran teori hukum dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil. Proses analisis melibatkan interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari regulasi pemilu, perlindungan hak-hak pemilih, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu, kajian ini juga menyoroti upaya implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan umum di Indonesia, serta bagaimana teori hukum dapat memperkuat kerangka hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori hukum dapat memberikan perspektif yang penting dalam memahami pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Teori hukum dapat membantu kita memahami konsep-konsep seperti

kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Teori hukum juga dapat membantu kita menganalisis praktik pemilu dan menilai apakah pemilu tersebut sudah memenuhi standar demokrasi dan keadilan. Di Indonesia pemilu yang demokratis dan berkeadilan memiliki relevansi yang sangat penting. Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Salah satu sila dari Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

1. Peran Teori Hukum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis

Peran teori hukum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dapat diperinci melalui beberapa aspek kunci. Pertama-tama, teori hukum berfungsi sebagai panduan yang memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pemilihan yang bebas dan rahasia, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pilihannya tanpa tekanan eksternal atau intimidasi. Selanjutnya, teori hukum turut menjaga agar pemilihan dilaksanakan dengan jujur dan adil, menjamin bahwa setiap suara dihitung dengan benar dan tanpa kecurangan yang merugikan pihak manapun. Prinsip-prinsip demokrasi, yang mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan secara reguler, membawa implikasi signifikan terhadap stabilitas dan keberlanjutan proses pemilihan dalam sistem demokratis. Konsep pemilihan yang berkala ini memastikan bahwa rakyat memiliki kesempatan yang teratur untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam penentuan arah negara.

Dalam konteks ini, peran teori hukum menjadi semakin krusial sebagai instrumen utama dalam membentuk dan mengawasi kerangka regulasi yang mengatur pemilihan tersebut. Teori hukum sebagai panduan filosofis dan normatif, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan peraturan yang menjaga konsistensi dan keandalan proses pemilihan di setiap siklusnya. Ini melibatkan penyusunan ketentuan hukum yang mengatur jangka waktu pemilihan, prosedur pemilihan, serta kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, teori hukum berperan dalam memastikan bahwa pemilu tidak hanya berjalan sebagai acara satu kali, tetapi sebagai bagian terintegrasi dari sistem demokratis yang terus menerus. Selanjutnya, peran teori hukum juga berkaitan erat dengan implementasi pemilu yang terbuka dan transparan.

Dalam era informasi dan partisipasi publik yang semakin meningkat, teori hukum membantu membentuk regulasi yang memastikan akses yang setara bagi semua pihak yang berkepentingan. Ini mencakup persyaratan untuk transparansi dalam pemilihan, termasuk keterbukaan terkait pembiayaan kampanye, proses pemilihan, dan perhitungan suara. Teori hukum menggarisbawahi pentingnya mendemokratisasi seluruh tahapan pemilihan, memastikan bahwa warga negara memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang cerdas dan berdasarkan pilihannya pada fakta yang jelas. Dengan memberikan akses setara kepada semua pihak yang berkepentingan, teori hukum juga memfasilitasi pengawasan menyeluruh terhadap seluruh proses pemilihan. Pihak-pihak yang terlibat, termasuk badan pemilihan, partai politik, dan masyarakat sipil, dapat secara efektif memantau dan menilai apakah pemilihan dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Teori hukum dengan demikian menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam keseluruhan, melalui peranannya dalam mengembangkan regulasi dan memandu implementasi pemilu, teori hukum menjadi pondasi yang mendukung penyelenggaraan pemilihan yang demokratis dan transparan. Dengan demikian, teori hukum tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga penjaga prinsip-prinsip demokrasi yang esensial, membentuk pondasi yang kokoh untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem demokratis di suatu negara. Peran teori hukum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis melibatkan perlindungan hak asasi manusia. Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak asasi yang mendasar yang harus dijaga dan dihormati dalam setiap proses pemilihan.

Teori hukum menjadi penjaga bagi hak-hak ini, memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau hambatan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan pemilu. Selain hak memilih dan dipilih, teori hukum juga mengakui hak untuk berserikat dan berkumpul, serta hak untuk mengemukakan pendapat sebagai bagian integral dari partisipasi dalam proses demokratis. Terakhir, teori hukum menegakkan supremasi hukum dalam pemilu. Konsep ini mengindikasikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori hukum memberikan dasar normatif untuk menegakkan aturan main yang adil dan merata, menjadikan setiap tahapan pemilihan berada dalam koridor hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka peran teori hukum dalam

mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia sangat signifikan, membentuk landasan filosofis dan praktis yang menjamin integritas, keadilan, dan hak asasi manusia dalam setiap proses pemilihan. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap teori hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa pemilu bukan hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi juga cerminan substansial dari nilai-nilai demokratis yang diterapkan dalam konteks negara ini.

2. Peran Teori Hukum dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkeadilan

Teori hukum memiliki peran yang sentral dalam menjamin keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Pertama, teori hukum memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Ini mencakup langkah-langkah seperti memperluas akses masyarakat ke pendidikan dan informasi politik agar setiap individu memiliki pemahaman yang cukup untuk membuat keputusan yang cerdas. Selain itu, teori hukum mendorong penyediaan fasilitas pemilu yang memadai, memastikan bahwa setiap warga negara dapat dengan mudah dan nyaman melibatkan diri dalam pemilihan tanpa hambatan fisik atau administratif yang tidak adil. Peran teori hukum dalam konteks perlindungan hak-hak minoritas dalam pemilu tidak hanya bersifat filosofis, melainkan juga bersifat praktis dalam menggaransi keadilan dan inklusivitas dalam setiap tahap pemilihan. Upaya perlindungan ini melibatkan serangkaian strategi dan prinsip yang bertujuan untuk mencegah diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta memastikan bahwa representasi politik mencerminkan secara proporsional keragaman masyarakat.

Teori hukum sebagai panduan normatif menekankan pentingnya menghindari adanya penindasan atau marginalisasi terhadap kelompok tertentu dalam proses pemilu. Ini melibatkan penyusunan regulasi yang melindungi hak-hak minoritas, termasuk hak untuk memilih dan dipilih tanpa hambatan diskriminatif. Selain itu, teori hukum mendorong adanya inisiatif untuk meningkatkan representasi kelompok minoritas dalam lembaga-lembaga politik, memberikan mereka panggung yang setara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat nasional. Teori hukum memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa suara setiap warga negara memiliki bobot yang sama dalam penentuan hasil pemilu. Ini melibatkan pemastian adanya sistem pemilihan yang adil dan transparan, di mana tidak hanya jumlah suara yang dihitung, tetapi juga diakui dan dihargai secara setara. Teori hukum mendukung implementasi praktik-praktik yang menjamin hak setiap warga negara untuk turut serta dalam proses demokratis tanpa takut akan ketidaksetaraan atau ketidakadilan.

Dalam konteks pencegahan praktik kecurangan dan pelanggaran pemilu, teori hukum memainkan peran proaktif yang melibatkan pengembangan kapasitas penyelenggara pemilu. Penekanan pada integritas dan transparansi dalam pengelolaan proses pemilihan menjadi fokus utama, dengan teori hukum memberikan arahan terkait regulasi yang meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran. Selain itu, teori hukum mendorong pengawasan pemilu yang kuat oleh masyarakat, menghadirkan peran kontrol yang efektif dari berbagai pihak agar setiap tahap pemilihan dapat diawasi dengan cermat, mengurangi risiko pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu. Terakhir, peran teori hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kecurangan dan pelanggaran pemilu merupakan langkah penegakan yang esensial. Teori hukum memastikan bahwa sanksi yang tegas diberlakukan sebagai deterrence, menjaga integritas proses demokratis dan menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditanggapi secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Melalui peran kompleks ini, teori hukum tidak hanya menjadi pedoman prinsip demokrasi, melainkan juga instrumen yang memberdayakan pemilu untuk mencapai tingkat keadilan yang lebih tinggi dan melibatkan seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Maka dengan demikian, peran teori hukum dalam mewujudkan pemilu yang berkeadilan melibatkan upaya untuk memastikan akses, melindungi hak-hak minoritas, dan mencegah serta menangani praktik-praktik yang merugikan integritas pemilu.

Dalam konteks ini, teori hukum menjadi fondasi yang kokoh dalam menciptakan lingkungan demokratis yang adil dan inklusif di mana suara setiap warga negara dihargai dan dipertimbangkan dengan setara.

SIMPULAN

Pemilu yang demokratis dan berkeadilan merupakan kunci terciptanya pemerintahan yang sah dan bermartabat, sekaligus fondasi kokoh bagi bangunan masa depan Indonesia. Dalam wacana mewujudkan pilar fundamental ini, teori hukum hadir sebagai peta rancang bangun strategis. Konsep-konsep seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, yang ditopang oleh teori

hukum, berperan vital dalam memastikan kebebasan, keadilan, dan transparansi di setiap penyelenggaraan pemilu. Memahami peran ini menjadi krusial bagi Indonesia, negara demokrasi yang mengusung kedaulatan rakyat sebagai salah satu nilai utama.

Pemilu seyogyanya menjadi cerminan nyata partisipasi aktif dan setara seluruh warga negara. Maka, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperluas akses terhadap pendidikan dan informasi politik, sekaligus memperkuat kapasitas penyelenggara pemilu dan pengawasan dari masyarakat. Dengan demikian, praktik kecurangan dan pelanggaran dapat diatasi, sehingga terwujud pemilu yang tidak hanya demokratis, tetapi juga menjamin perwujudan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Teori hukum tidak hanya menawarkan kerangka teoretis, namun juga mendorong terciptanya perangkat dan mekanisme hukum yang kokoh untuk menjamin pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Melalui pemahaman yang mendalam dan penerapan yang cermat, kita dapat menapaki langkah menuju sistem pemilu yang semakin ideal, menjembatani cita-cita demokrasi dengan realitas keadilan bagi seluruh anak bangsa.

REFERENSI

- Abd. Muni. (2022). Desain Lembaga Peradilan Khusus Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Pemilu Berkeadilan Di Indonesia. *Journal Of Constitutional Law And Governance*, 2(2).
- Aris, M. S. (2018). Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 33(2).
- Atiyatunnajah, M. (2023). Friksi Masyarakat Dalam Inkompabilitas Pemilu Dan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1).
- Dawid, O., Paransi, E., & Kereh, O. A. (2022). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *LEX CRIMEN*, 11(4).
- Eriton, M. (2023). Implikasi Pengaturan Sistem Proposional Pemilu Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR Dan DPRD Di Indonesia. *Journal Of Constitutional Law*, 3(1). Ilham,
- L. P. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Di Kota Bima Dan Kabupaten Bima). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Jamal, M. (2024). Penjatuhan Putusan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Juhardin. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 5(1).
- Junaidi, M. (2020). Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2).
- Minan, A. (2023). Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu Di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Al-Wasath*, 4(1).
- Nugraha, S. N. (2023). Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 55-66.
- Nuswanto, A. H., & Izziyana, W. V. (2023). Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum. *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4(1), 92-102.
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, 2(2), 193-218.
- Setiyawan, D. B. (2020). Perwujudan Nilai Moralitas Dalam Pemilihan Presiden 2019 Yang Demokratis Dan Berkeadilan. *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (IJLIL)*, 2(1), 113-128.
- Silalahi, W. (2022). Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71-83.
- Susilo, T. (2023). Desain Lembaga Peradilan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Demokrasi Dan Keadilan Konstitusional. *Jurnal Hukum Dan Prenata Sosial Islam*, 5(1).